

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 10, Desember 2024, P. 50-57
Licensed By Cc By-Sa 4.0
E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.14251872)
Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14251872>

Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Kesadaran Identitas Nasional di Era Digital

**Waliyul Maulana Siregar¹, Najwa Utami Humaira², Nayla Arifa Rayhan³, Putri Ayu Lestari⁴,
Putri Sabatini Br Tarigan⁵, Eunike Katherin Octaviani Saragih⁶, Fitriani Meslin Br Ginting⁷**

¹²³⁴⁵⁶⁷ Universitas Negeri Medan

Email: waliyulms@unimed.ac.id¹, najwautamihumaira999@gmail.com², naylaarifarayhan@gmail.com³,
putriayulestarii438@gmail.com⁴, tariganputrisabatini@gmail.com⁵, ketrin26srgh@gmail.com⁶,
fitrianimeslin99@gmail.com⁷

Abstrak

Artikel ini membahas peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran identitas nasional di era digital. Dalam konteks globalisasi yang semakin kompleks, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi generasi muda. Media sosial, sebagai platform komunikasi yang luas, dapat berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi mengenai budaya dan nilai-nilai nasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis berbagai jurnal yang relevan. Hasilnya menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas nasional, tetapi juga mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam isu-isu kebangsaan. Namun, tantangan seperti disinformasi dan pengaruh budaya global tetap harus diatasi agar pemahaman yang benar tentang identitas nasional dapat terjaga.

Kata Kunci: Media sosial, identitas nasional, generasi muda, globalisasi, disinformasi.

Abstract

This article discusses the role of social media in enhancing national identity awareness in the digital era. In the context of increasingly complex globalization, national identity faces various challenges affecting the youth. Social media, as a broad communication platform, can serve as a tool to disseminate information about national culture and values. This research employs a literature study method to analyze various relevant journals. The findings indicate that social media not only strengthens pride in national identity but also encourages active participation of the youth in national issues. However, challenges such as misinformation and the influence of global culture still need to be addressed to maintain a correct understanding of national identity.

Keywords: Social media, national identity, youth, globalization, misinformation.

Article Info

Received date: 19 November 2024

Revised date: 27 November 2024

Accepted date: 30 November 2024

PENDAHULUAN

Dalam buku "Buku Referensi Identitas Nasional di Era Globalisasi," identitas nasional didefinisikan sebagai pengenalan yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lain. Identitas ini berperan fundamental dalam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa, terutama dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Di era globalisasi, di mana interaksi antarbangsa semakin intens dan cepat, identitas nasional menghadapi berbagai tantangan. Banyak budaya asing yang masuk dan berkembang di masyarakat, yang dapat mengancam nilai-nilai dan tradisi lokal. Krisis identitas sering kali dialami oleh generasi muda, yang rentan terpengaruh oleh arus globalisasi dan nilai-nilai asing yang mungkin tidak sejalan dengan jati diri mereka.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang identitas nasional menjadi sangat penting. Diperlukan upaya kolektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai arti penting identitas nasional, agar masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai lokal di tengah pengaruh global yang kuat. Buku ini berfungsi sebagai referensi penting untuk menyebarkan pengetahuan tentang identitas nasional, yang sangat relevan bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, dan semua elemen masyarakat. Melalui

pemahaman yang lebih baik tentang identitas nasional, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri. Dengan demikian, identitas nasional tidak hanya berfungsi sebagai simbol, tetapi juga sebagai landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan dan dinamika yang muncul akibat globalisasi, menjaga keberlangsungan dan kelestarian budaya bangsa Indonesia (Kuswanto, 2023).

Dalam jurnal "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat di Indonesia" oleh Cahyono (2016), pertumbuhan media sosial di Indonesia membawa dampak signifikan terhadap interaksi sosial. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, dengan komunikasi yang dulunya lebih banyak dilakukan secara tatap muka kini beralih ke interaksi online. Hal ini memungkinkan individu untuk terhubung tanpa batasan jarak dan waktu.

Di satu sisi, media sosial memberikan dampak positif dengan mempermudah individu untuk berinteraksi lebih luas, memperluas jaringan sosial, serta memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan murah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pergaulan. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa efek negatif, seperti menurunnya kualitas interaksi tatap muka, kecanduan internet, dan munculnya konflik. Interaksi online dapat menjauhkan orang-orang yang sebelumnya dekat, karena komunikasi menjadi kurang mendalam. Selain itu, media sosial berperan dalam pergeseran budaya dan norma masyarakat, di mana nilai-nilai baru dapat muncul dan kadang bertentangan dengan norma tradisional. Jurnal ini juga mencatat bagaimana fenomena viral di media sosial dapat memobilisasi masyarakat untuk aksi sosial, seperti demonstrasi, menunjukkan kekuatan media sosial dalam mempengaruhi perubahan sosial. Secara keseluruhan, pertumbuhan media sosial telah membawa perubahan yang kompleks dalam dinamika interaksi sosial di Indonesia, dengan efek positif dan negatif yang perlu dicermati.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature study*), yang melibatkan serangkaian aktivitas seperti pengumpulan data dari sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengelola data secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis. Fokus dari penelitian yaitu membahas tentang Peran Media Sosial dalam Meningkatkan Kesadaran Identitas Nasional di Era Digital. Dalam pelaksanaannya, metode ini dilakukan dengan meninjau berbagai jurnal yang membahas isu identitas nasional di era digital. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya, seperti jurnal, artikel, situs internet, dan sumber lain yang relevan dengan topik tersebut (Putri, Bramasta, & Hawanti, 2020).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Proses analisis diawali dengan mengidentifikasi hasil penelitian yang paling relevan hingga cukup relevan. Peneliti memprioritaskan studi yang diterbitkan paling baru dan secara bertahap meninjau karya yang lebih lama. Abstrak dari setiap penelitian dibaca terlebih dahulu untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi remaja di era globalisasi. Setelah tantangan tersebut ditemukan, lalu peneliti mengangkatnya menjadi kasus-kasus yang sesuai untuk diteliti. Langkah terakhir adalah mencatat bagian-bagian penting dan relevan dengan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Media Sosial

Dalam jurnal "Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda" oleh Nugraeni (2024), peran media sosial sebagai alat komunikasi yang memperkuat identitas nasional dapat dijelaskan melalui beberapa poin penting. Pertama, media sosial berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi mengenai budaya dan nilai-nilai nasional, di mana anak muda dapat berbagi konten yang mencerminkan warisan budaya dan tradisi, membantu menanamkan rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Kedua, media sosial memungkinkan interaksi antara individu yang berasal dari berbagai latar belakang, sehingga memperkuat pemahaman akan keragaman yang ada dalam masyarakat. Diskusi dan pertukaran pandangan mengenai isu-isu nasional di media sosial dapat meningkatkan kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap negara. Ketiga, media sosial sering

digunakan untuk mengorganisir gerakan sosial yang mendukung identitas nasional, seperti kampanye untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal, yang menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi alat mobilisasi yang efektif untuk isu-isu yang berkaitan dengan identitas. Selanjutnya, media sosial memberikan kesempatan bagi kelompok minoritas untuk mengekspresikan diri, sehingga memperkaya narasi identitas nasional dengan berbagai perspektif. Dalam konteks ini, media sosial juga berperan dalam memperkuat solidaritas antarwarga, terutama saat menghadapi tantangan atau krisis. Secara keseluruhan, penggunaan media sosial yang bijak dapat membantu memperkuat identitas nasional dengan mempromosikan komunikasi yang inklusif, menyebarkan informasi positif, dan mendukung keragaman dalam konteks kebangsaan.

Dalam jurnal "Analisis Peran Media Sosial Dalam Membentuk Identitas Nasional Generasi Milenial Di Indonesia" oleh Assidiq, Alfarhani, Nandika, & Amirullah (2023), peran media sosial sebagai alat komunikasi yang memperkuat ikatan identitas nasional dijelaskan melalui beberapa poin kunci. Pertama, media sosial berfungsi sebagai platform penting untuk menyebarkan nilai-nilai identitas nasional kepada generasi milenial. Melalui konten yang diunggah, pengguna dapat belajar tentang budaya, sejarah, dan tradisi Indonesia. Selain itu, media sosial mendorong generasi milenial untuk aktif berpartisipasi dalam isu-isu nasional, memungkinkan mereka untuk menyuarakan pendapat dan berbagi pengalaman terkait identitas nasional, sehingga menciptakan dialog yang konstruktif. Media sosial juga membantu membangun kohesi sosial dengan memfasilitasi pertukaran ide dan informasi antara generasi, yang penting untuk menghubungkan berbagai latar belakang dan budaya di Indonesia. Selain itu, akses cepat dan luas terhadap informasi yang relevan dengan identitas nasional membantu generasi milenial memahami makna identitas mereka dalam konteks yang lebih luas. Kampanye di media sosial dapat meningkatkan kesadaran generasi milenial akan isu-isu penting yang berhubungan dengan identitas nasional, membangun solidaritas, dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap bangsa. Namun, jurnal ini juga menekankan bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijaksana dapat menyebabkan polarisasi dan menghambat pembentukan identitas nasional. Oleh karena itu, penting bagi generasi milenial untuk menggunakan media sosial secara bijak dan kritis.

Kesimpulan dari kedua jurnal tersebut menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran penting dalam pembentukan identitas sosial dan nasional, terutama di kalangan anak muda dan generasi milenial. Media sosial berfungsi sebagai platform untuk menyebarkan informasi tentang budaya, sejarah, dan tradisi, yang membantu anak muda merasa bangga terhadap identitas nasional mereka. Selain itu, media sosial memfasilitasi interaksi antarindividu dari latar belakang yang berbeda, meningkatkan pemahaman akan keragaman, dan memperkuat solidaritas sosial. Generasi milenial didorong untuk terlibat dalam isu-isu nasional, menciptakan dialog konstruktif, dan meningkatkan kesadaran kolektif terhadap identitas mereka. Media sosial juga menjadi alat mobilisasi untuk gerakan sosial yang mendukung identitas nasional, seperti pelestarian bahasa dan budaya lokal, serta memberikan suara bagi kelompok minoritas yang memperkaya narasi identitas nasional. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan media sosial yang tidak bijak dapat menyebabkan polarisasi, sehingga diperlukan pendekatan yang kritis dan bijaksana dalam memanfaatkan platform ini. Secara keseluruhan, penggunaan media sosial yang positif dan inklusif dapat memperkuat identitas nasional, sementara penggunaan yang tidak bijak dapat merugikan.

Dalam jurnal Fadiyah & Simorangkir (2021) tersebut, Instagram diidentifikasi sebagai platform yang sangat efektif untuk kampanye kesadaran identitas nasional. Sebagai salah satu media sosial paling populer, Instagram memungkinkan kandidat politik, seperti Presiden Joko Widodo, untuk membangun dan memelihara citra positif di mata publik. Penggunaan Instagram dalam konteks kampanye ini memberikan keuntungan yang signifikan. Pertama, platform ini memungkinkan unggahan konten visual yang menarik, seperti foto dan video, yang dapat menyampaikan pesan dengan cara yang lebih emosional dan langsung. Dengan menampilkan momen-momen penting, keberhasilan infrastruktur, dan interaksi dengan masyarakat, konten tersebut dapat memperkuat rasa identitas nasional dan kebanggaan di kalangan warga. Kedua, Instagram menyediakan ruang untuk interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat. Melalui fitur komentar dan pesan langsung, pengguna dapat memberikan umpan balik, bertanya, atau berbagi pandangan mereka. Hal ini menciptakan ruang dialog yang memperkuat hubungan

antara pemimpin dan rakyat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam isu-isu kebangsaan. Ketiga, Instagram memiliki kemampuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan cepat. Dengan jutaan pengguna aktif, setiap unggahan dapat dengan mudah dibagikan dan diperluas jangkauannya, sehingga pesan-pesan yang berkaitan dengan identitas nasional dapat tersebar secara luas dan cepat. Secara keseluruhan, Instagram berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyampaikan ide-ide dan nilai-nilai yang berkaitan dengan identitas nasional, serta dalam membangun hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan masyarakat. Dengan demikian, platform ini bukan hanya sekadar media komunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kesadaran dan kebanggaan terhadap identitas nasional di kalangan rakyat.

Dalam jurnal Komara, Tryana, Alfiyah, Shauban, & Kembara (2024) tersebut, beberapa platform yang dianggap efektif untuk kampanye kesadaran identitas nasional mencakup media sosial, aplikasi pendidikan, dan platform berbagi video. Media sosial, khususnya TikTok, menjadi salah satu alat yang sangat potensial untuk menyebarkan konten edukatif yang menarik mengenai sejarah dan budaya Indonesia. Dengan format video pendek yang menarik, TikTok mampu menjangkau generasi muda secara luas dan membangkitkan minat mereka terhadap informasi yang berkaitan dengan identitas nasional. Selain itu, aplikasi pendidikan seperti Kahoot dan Duolingo, yang dapat dimodifikasi untuk menyajikan konten kebangsaan, memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Melalui permainan edukatif dan kuis, generasi muda dapat belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan sejarah bangsa dengan cara yang lebih menarik, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Platform berbagi video seperti YouTube juga memiliki peran penting dalam kampanye ini. YouTube memungkinkan penyajian dokumenter, video sejarah, dan konten informatif lainnya dalam format yang mudah dicerna, sehingga generasi muda dapat lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Konten-konten ini tidak hanya informatif, tetapi juga dapat menginspirasi rasa bangga terhadap identitas nasional. Di samping itu, teknologi Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) menawarkan cara baru untuk belajar tentang sejarah dan budaya. Dengan pengalaman belajar yang mendalam dan interaktif, teknologi ini dapat membantu generasi muda untuk merasakan secara langsung peristiwa-peristiwa bersejarah atau tempat-tempat bersejarah, sehingga menciptakan koneksi emosional yang lebih kuat terhadap identitas nasional. Secara keseluruhan, kombinasi dari berbagai platform ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan cinta tanah air di kalangan generasi muda, sekaligus membangun kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan nilai-nilai kebangsaan di era globalisasi yang semakin kompleks.

Dalam jurnal Nurhapipah, Steviana, & Raharja (2024) tersebut, aplikasi X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) diidentifikasi sebagai salah satu platform yang sangat efektif dalam kampanye kesadaran identitas nasional. Aplikasi ini memungkinkan penyebaran opini dan diskusi politik secara luas, berkat fitur-fitur interaktif seperti cuitan dan penggunaan hashtag. Melalui hashtag, pengguna dapat menggalang dukungan dan menciptakan tren yang relevan dengan isu identitas nasional, sehingga meningkatkan visibilitas kampanye. Dengan jangkauan yang sangat luas, aplikasi X mampu menjangkau berbagai kalangan, termasuk generasi muda yang merupakan pemilih potensial. Interaksi langsung antara pemilih dan calon pemimpin di platform ini dapat menciptakan keterlibatan yang lebih personal, mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berdiskusi mengenai identitas nasional dan isu-isu sosial yang relevan. Selain itu, platform ini juga berfungsi sebagai saluran penting untuk menyebarkan informasi edukatif mengenai hak-hak politik dan pentingnya partisipasi dalam proses demokrasi. Penggunaan media sosial lainnya, seperti Instagram dan Facebook, juga dapat dianggap efektif dalam konteks yang sama. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam jurnal ini, kedua platform tersebut juga memiliki potensi besar untuk mempromosikan kesadaran identitas nasional melalui konten visual yang menarik dan interaksi komunitas yang dinamis. Melalui berbagai strategi kreatif di media sosial, kampanye kesadaran identitas nasional dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan menciptakan dampak yang signifikan dalam masyarakat.

Pendekatan kampanye kesadaran identitas nasional yang dibahas dalam beberapa jurnal menunjukkan bahwa platform media sosial memainkan peran penting dalam membangun dan memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas nasional. Instagram diidentifikasi sebagai alat efektif

untuk menciptakan citra positif pemimpin dan memperkuat rasa identitas nasional melalui konten visual yang menarik serta interaksi langsung antara pemimpin dan masyarakat. Sementara itu, TikTok, yang populer di kalangan generasi muda, berfungsi untuk menyebarkan konten edukatif terkait sejarah dan budaya Indonesia dalam format video pendek yang menarik dan mudah diakses. Aplikasi pendidikan seperti Kahoot dan Duolingo menawarkan cara interaktif untuk belajar nilai-nilai kebangsaan, meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam memahami identitas nasional. YouTube juga memainkan peran penting dengan memungkinkan penyajian konten dokumenter dan sejarah yang informatif, sehingga membantu generasi muda lebih memahami dan menghargai warisan budaya mereka. Selain itu, Aplikasi X (Twitter) efektif dalam menyebarkan opini dan menciptakan diskusi seputar isu identitas nasional, berkat fitur interaktif yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat. Secara keseluruhan, kombinasi berbagai platform ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan cinta tanah air di kalangan generasi muda, serta membangun kesadaran akan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah globalisasi yang kompleks.

Studi Kasus

No	Judul Jurnal	Identitas Jurnal	Kasus
1.	Mempertahankan Jati Diri Identitas Nasional Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi	Susmayati, Astrya , V., Lestari , U., Silpia , M., Sal , S., & Raydatul , S. (2023). Mempertahankan Jati Diri Identitas Nasional Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi. <i>Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial, Vol.1, No.1</i> , 62-70.	Kasus Yang Dapat Di Angkat Dari Jurnal Ini ialah, Fenomena Penggunaan Bahasa Asing (Terutama Bahasa Inggris) Dalam Kehidupan Sehari-Hari Oleh Generasi Muda Di Indonesia, Terutama Di Kalangan Remaja Di Kota-Kota Besar. Banyak Remaja Yang Lebih Memilih Menggunakan Bahasa Inggris Daripada Bahasa Indonesia Dalam Berkomunikasi Di Media Sosial, Percakapan Sehari-Hari, Atau Bahkan Dalam Pendidikan. Misalnya, Dalam Beberapa Acara Televisi Atau Film Yang Ditujukan Untuk Anak Muda, Penggunaan Bahasa Inggris Lebih Dominan, Yang Dapat Memengaruhi Pemahaman Mereka Terhadap Bahasa Indonesia Sebagai Identitas Nasional.
2.	Krisis Identitas Nasional Sebagai Tantangan Generasi Muda Di Era Globalisasi	Sakdiyah, Widna, & Sasmi , N. (2024). Krisis Identitas Nasional Sebagai Tantangan Generasi Muda Di Era Globalisasi. <i>Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa, Vol.2, No.2</i> , 275-285.	Kasus Yang Dapat Diangkat Dalam Jurnal Ini ialah, Meningkatnya Ketergantungan Pada Produk Impor Di Indonesia, Yang Mengurangi Minat Terhadap Produk Lokal. Misalnya, Banyak Masyarakat, Terutama Generasi Muda, Lebih Memilih Produk Elektronik Atau Fashion Dari Luar Negeri Yang Dipromosikan Melalui Media Sosial Dan Influencer, Meskipun Produk Lokal Memiliki Kualitas Yang Semakin Meningkat. Fenomena Ini Turut Mengikis Rasa Cinta Terhadap Produk Lokal Dan Berdampak Pada Ekonomi Indonesia Yang Lebih Bergantung Pada Produk Impor.
3.	Nasionalisme Di Era Digital: Tantangan Dan	Julia, B., & Santyo , W. (2024). Nasionalisme Di	Kasus Yang Dapat Diangkat Dari Jurnal Ini ialah, Perubahan Gaya Hidup Yang

	Peluang Bagi Generasi Z Indonesia	Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Generasi Z Indonesia. <i>Jurnal Kebhinnekaan Dan Wawasan Nusantara, Vol.3, No.2, 1-9.</i>	Mengarah Pada Individualisme Dan Konsumerisme Yang Lebih Dominan Di Kalangan Generasi Z. Salah Satu Contohnya Adalah Budaya Media Sosial Yang Lebih Mengedepankan Citra Pribadi Dan Materialisme, Seperti Yang Terlihat Dalam Fenomena "Influencer" Di Instagram Atau Tiktok, Yang Sering Memamerkan Gaya Hidup Mewah Dan Konsumtif. Generasi Z Cenderung Lebih Terinspirasi Oleh Budaya Global Yang Tidak Selalu Sejalan Dengan Nilai-Nilai Nasional Indonesia, Seperti Gotong Royong Atau Kesederhanaan.
4.	Persepsi Mahasiswa Tentang Globalisasi Sebagai Tantangan Untuk Identitas Nasional	Rini , M., & Wira, F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tentang Globalisasi Sebagai Tantangan Untuk Identitas Nasional. <i>Jurnal Penelitian Dan Pengabdian, Vol.1, No.1, 95-102.</i>	Kasus Yang Dapat Diangkat Dari Jurnal Ini ialah, Tergesernya Kebiasaan Tradisional Seperti Upacara Adat, Hari-Hari Besar Nasional, Atau Perayaan Budaya Lokal Yang Semakin Kurang Diminati Oleh Generasi Muda. Contohnya, Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia Yang Diadakan Dengan Gaya Yang Lebih Modern Dan Konsumtif, Seperti Konser Musik Internasional Atau Pesta Yang Lebih Berfokus Pada Hiburan Daripada Makna Sejarah Atau Budaya. Generasi Muda Yang Lebih Mengutamakan Hiburan Global Dapat Kehilangan Kesadaran Akan Pentingnya Budaya Nasional.
5.	Krisis Identitas Nasional Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi	Rahmi, Saniyyah , S., & Sasmi , N. (2024). Krisis Identitas Nasional Pada Generasi Muda Di Era Globalisasi. <i>Jurnal Bintang Pendidikan Dan Bahasa, Vol.2, No.3, 319-327.</i>	Kasus Yang Dapat Diangkat Dari Jurnal Ini ialah, Banyak Remaja Yang Lebih Tertarik Untuk Mengikuti Tren Global Atau Budaya Asing, Seperti Tren Fashion, Musik, Atau Bahasa, Dan Mengabaikan Budaya Lokal. Contoh Lainnya Adalah Fenomena Ketertarikan Terhadap K-Pop Atau Budaya Barat Yang Sangat Mendominasi Kalangan Pelajar Di Indonesia. Mereka Seringkali Tidak Mengenal Atau Kurang Menghargai Budaya Dan Bahasa Indonesia Yang Seharusnya Menjadi Ciri Khas Identitas Nasional Mereka, Mengarah Pada Krisis Identitas Yang Lebih Dalam.

Kesimpulan dari beberapa studi kasus dalam jurnal tersebut mengangkat berbagai fenomena yang menunjukkan pengaruh budaya global terhadap generasi muda di Indonesia, terutama di kota-kota besar. Pertama, penggunaan bahasa Inggris yang dominan dalam komunikasi sehari-hari dan media sosial mengancam pemahaman serta identitas bahasa Indonesia. Kedua, ketergantungan pada produk impor, terutama di kalangan remaja, mengurangi minat terhadap produk lokal, meskipun kualitasnya terus meningkat, yang berpotensi mengikis rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Selanjutnya, perubahan gaya hidup menuju individualisme dan konsumerisme, dipicu oleh budaya media sosial, menciptakan generasi yang lebih terfokus pada citra pribadi daripada nilai-nilai nasional. Selain itu, kebiasaan tradisional dan perayaan budaya lokal semakin terpinggirkan, digantikan oleh acara modern yang lebih mengutamakan hiburan. Terakhir, ketertarikan yang tinggi terhadap tren global dan budaya asing, seperti K-pop, mengarah pada pengabaian budaya lokal dan berpotensi menimbulkan krisis identitas di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, fenomena-fenomena ini menunjukkan tantangan besar dalam menjaga identitas budaya nasional di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

Tantangan

Tantangan untuk meningkatkan kesadaran akan identitas nasional di era digital semakin rumit karena adanya berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu masalah utama adalah penyebaran disinformasi dan polarisasi di media sosial. Dalam dunia digital yang terbuka, informasi bisa dengan cepat tersebar tanpa verifikasi yang memadai, yang mengakibatkan pemahaman yang salah tentang identitas nasional. Informasi yang keliru sering dimanfaatkan untuk memperburuk perpecahan sosial, sehingga mengganggu kesepahaman tentang nilai-nilai bangsa. Selain itu, ketimpangan akses terhadap media sosial memperburuk situasi ini. Mereka yang tinggal di daerah terpencil atau dengan ekonomi terbatas seringkali kesulitan mendapatkan informasi yang dapat memperdalam pemahaman tentang identitas nasional, sehingga mereka kekurangan pengetahuan mengenai budaya dan nilai-nilai yang ada di negara mereka. Di sisi lain, generasi muda di era digital sangat dipengaruhi oleh tren global yang sering kali bertentangan dengan budaya lokal. Penggunaan bahasa asing, seperti bahasa Inggris, serta gaya hidup konsumerisme yang lebih menonjolkan produk dan budaya luar negeri, membuat mereka semakin menjauh dari budaya mereka sendiri. Hal ini mengurangi rasa cinta mereka terhadap budaya lokal dan identitas nasional. Banyak anak muda lebih tertarik mengikuti tren global dan menganggap budaya lokal sudah usang atau tidak relevan. Padahal, budaya lokal adalah bagian penting dari identitas suatu bangsa. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih kreatif dalam mengenalkan nilai-nilai nasional melalui media digital yang lebih menarik dan mudah diakses. Dengan demikian, diharapkan generasi muda dapat lebih menghargai dan mencintai budaya serta identitas bangsa mereka, meskipun dunia semakin terhubung dengan budaya global (Kuncoro, Lupitasari, Hasanah, & Kurniawati, 2023).

SIMPULAN

Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran identitas nasional di era digital. Melalui berbagai platform, seperti Instagram, TikTok, dan aplikasi pendidikan, media sosial mampu menyebarkan informasi mengenai budaya, sejarah, dan nilai-nilai nasional kepada generasi muda. Interaksi yang terjadi di media sosial juga memperkuat rasa kebanggaan terhadap identitas nasional serta mendorong partisipasi aktif dalam isu-isu kebangsaan. Namun, tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan pengaruh budaya global yang dominan dapat mengancam pemahaman yang benar akan identitas nasional. Oleh karena itu, penting untuk mengoptimalkan penggunaan media sosial dengan cara yang bijak dan kritis.

SARAN

Diperlukan program pendidikan yang fokus pada literasi media untuk membantu generasi muda memahami informasi yang mereka konsumsi di media sosial, termasuk cara mengenali disinformasi dan menyaring konten yang berkaitan dengan identitas nasional. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait sebaiknya meluncurkan kampanye yang memanfaatkan media sosial untuk menyoroti pentingnya identitas nasional, dengan menampilkan konten yang menarik dan relevan bagi generasi muda.

Menggandeng influencer yang memiliki pengaruh di media sosial juga dapat menjadi strategi efektif untuk menyebarkan pesan-pesan positif tentang identitas nasional, sehingga meningkatkan jangkauan dan dampak kampanye tersebut. Pengembangan konten yang bersifat edukatif, seperti video tentang budaya dan sejarah Indonesia di platform-platform populer seperti YouTube dan TikTok, dapat menarik perhatian generasi muda dan meningkatkan minat mereka terhadap identitas nasional. Terakhir, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengeksplorasi efektivitas berbagai platform media sosial dalam membangun kesadaran identitas nasional, serta untuk mengidentifikasi strategi yang paling efektif dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan generasi muda dapat lebih menghargai, mencintai, dan memahami identitas nasional mereka di tengah arus globalisasi yang semakin kuat.

REFERENSI

- Assidiq, W. F., Alfarhani, M. D., Nandika, D., & Amirullah, M. F. (2023). Analisis Peran Media Sosial Dalam Membentuk Identitas Nasional Generasi Milenial Di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol.3, No.9, 772-775.
- Cahyono, A. S. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia. *Publiciana*, Vol.9, No.1, 140-157.
- Fadiyah, D., & Simorangkir, J. (2021). Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Membangun Citra Positif Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2019. *Journal of Political Issues*, Vol.3, No.1, 13-27.
- Julia, B., & Santyo, W. (2024). Nasionalisme Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Bagi Generasi Z Indonesia. *Jurnal Kebhinnekaan dan Wawasan Nusantara*, Vol.3, No.2, 1-9.
- Komara, E. R., Tryana, M. G., Alfiyah, N. Z., Shauban, R. A., & Kembara, M. D. (2024). Menumbuhkan Cinta Tanah Air Melalui Teknologi Dalam Konteks Wawasan Kebangsaan Pada Generasi Muda. *Aktivisme : Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, Vol.1, No.3, 46-55.
- Kuncoro, H. R., Lupitasari, D., Hasanah, K., & Kurniawati, E. (2023). *Mengurangi Ancaman Sekuritisasi Melalui Ancaman Lensa Framing Dan Diskursus Di Media Sosial*. Di Yogyakarta: LPPM UPNVY Press.
- Kuswanto. (2023). *Buku Referensi Identitas Nasional di Era Globalisasi*. Malang: Inara Publisher.
- Nugraeni, A. (2024). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Identitas Sosial Anak Muda. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, Vol.2, No.1, 142-147.
- Nurhapipah, A., Steviana, S., & Raharja, R. M. (2024). Strategi Kampanye Di Era Digital: Dengan Memanfaatkan Aplikasi X Dalam Pemilu 2024. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, Vol.2, No.3, 272-281.
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran The Power Of Two Di Sd. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, Vol.6, No.2, 605-610.
- Rahmi, Saniyyah, S., & Sasmi, N. (2024). Krisis Identitas Nasional Pada Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Bintang Pendidikan dan Bahasa*, Vol.2, No.3, 319-327.
- Rini, M., & Wira, F. (2023). Persepsi Mahasiswa Tentang Globalisasi Sebagai Tantangan Untuk Identitas Nasional. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, Vol.1, No.1, 95-102.
- Sakdiyah, Widna, & Sasmi, N. (2024). Krisis Identitas Nasional sebagai Tantangan Generasi Muda di Era Globalisasi. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa*, Vol.2, No.2, 275-285.
- Susmayati, Astrya, V., Lestari, U., Silpia, M., Sal, S., & Raydatul, S. (2023). MEMPERTAHANKAN Jati Diri Identitas Nasional Di Era Globalisasi Dan Digitalisasi. *Jurnal Riset, Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, Vol.1, No.1, 62-70.